

УДК: 543.42:621.375.821

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ГОРЕЛКАХ МЕТОДОМ АТОМНОЙ ИОНИЗАЦИИ В ПЛАМЕНИ

А.Т.Халманов¹, Р.Р.Айматов²

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет.

Аннотация: В настоящей работе использовали щелевая горелка от прибора «Сатуран» с длиной 11см и инжекционная горелка с острым соплом (диаметр сопла 3,5мм, длина горелки 3см) для исследования процесса горения. Представленная работа направлена на изучение влияния стандартных водных растворов на температурные характеристики горения свободных струй пропан-бутана в воздухе. Исследование влияния различных аэрозольных частиц NaCl, CsCl осуществлялось в пламени «пропан-бутан-воздух». Проводились измерения максимального ионизационного сигнала Na, в пламени пропан-бутан-воздух. Получено оптимальное соотношение «горючий газ» - «воздух». Диффузионная горелка с предварительным смешением газа с воздухом применена в производственных условиях.

Ключевые слова: пламя, горючий газ, процесс горения, лазерный спектральный метод

In this work, we used a slot burner from the Saturan device with a length of 11 cm and an injection burner with a sharp nozzle (nozzle diameter 3.5 mm, burner length 3 cm) to study the combustion process. The presented work is aimed at studying the influence of standard aqueous solutions on the temperature characteristics of combustion of free jets of propane-butane in air. The influence of various NaCl, CsCl aerosol particles was studied in a propane-butane-air flame. The maximum ionization signal of Na was measured in a propane-butane-air flame. The optimal ratio of “combustible gas” - “air” was obtained. A diffusion burner with pre-mixing of gas and air is used in industrial conditions.

Keywords: Flame, combustible gases, slit and diffusion burner, laser spectral method

Введение. В современном мире развития энергетики и решения проблемы экологии играют важную роль для многих направлений современной науки и техники. Известно, что Интернациональным энергетическим агентством (IEA) поставлена задача к 2050 году использовать в качестве энергоносителя до 80% возобновляемые источники энергии и вдвое сократить выброс в атмосферу углекислого газа CO₂ как показателя эмиссии вредных веществ. Поэтому совершенствование систем и устройств для сжигания различных горючих газов направлено на повышение КПД и как следствие на снижение эмиссии вредных веществ в атмосферу. Достигается это в том числе путём усовершенствования системы регистрации полезных сигналов и горелок для сжигания горючих газов и жидкое топливо, а во-вторых, за счёт интенсификации теплообмена в энергетических установках. В настоящее время эффективное использование топливной энергии и снижение выбросов вредных веществ в окружающую среду является актуальной задачей[1-21].

Нарращивание темпов строительства и конкуренция между производителями строительных материалов на рынке Узбекистана вызывает необходимость увеличения количества и улучшения качества строительного

кирпича. Решению этой задачи можно достичь путём усовершенствования системы управления технологическими процессами сушки, обжига, производственного цикла получения кирпича

В годы независимости значительное внимание уделялось приоритетному развитию науки Республики Узбекистан, в частности особое внимание было уделено исследованию конструкции и технических характеристик приборов. В этой области достигнуты определенные результаты по исследованию системы подготовки газа и вентиляционной системы. В соответствии со «Стратегией действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» особое внимание важно уделить созданию эффективных механизмов внедрений научных и инновационных достижений в практику, создание новых приборов на основе физических методов, механизмов проявления резонансных и нерезонансных процессов взаимодействия лазерного излучения с ультрамалыми концентрациями атомов и аэрозолей вещества в области фотоники лазерной спектроскопии [1,2, 5-20].

В настоящей работе объектом исследования являются горючие газы; ацетилен-воздух, закись азота-ацетилен, пропан-бутан-воздух, системы вентиляции атомизатора типа щелевой горелок и диффузионной горелок. В результате эксперимента разработаны фотоионизационный и столкновительный механизмы ионизации. Полученные результаты показывают, что столкновительный механизм ионизации является доминирующим процессом. Диффузионная горелка с предварительным смешением газа с воздухом применена в производственных условиях. Исследование влияния различных добавок на горение свободных струй осуществлялось путем подмешивания в пропан-бутановые струи аэрозольных частиц.

Экспериментальная часть. В работе [6] описаны методики и высокочувствительные экспериментальные установки с различными атомизаторами пробы. Спектрометр сделан по модульному принципу и может работать в нескольких модификациях: с атомизаторами-ионизаторами «пламя», «стержень-пламя». В качестве атомизатора использовалась щелевая горелка длиной 11см блок - подготовка газа от атомно-абсорбционного спектрофотометра «SATURN». В зависимости от решаемой задачи использовались пламена ацетилен-воздух, пропан-бутан-воздух, ацетилен-закись азота. Излучение двух объемного лазера на молекула азота 1 ($\lambda=337,1$ нм, $\tau=8$ нс, $E=10$ мДж), использовалось для накачки лазера на красителях. Для регистрации ионизационного сигнала были использованы выпрямитель стабилизированный ВС-22, осциллограф С1-70, цифровой осциллограф TDS 2022B, генератор чистого воздуха и персональный компьютер.

В результате эксперимента разработаны фотоионизационный и столкновительный механизмы ионизации. Полученные результаты показывают, что столкновительный механизм ионизации является доминирующим процессом. Применяли обогащенные пламена пропан-бутан-воздух. При этом ионизационный сигнал Na достигает максимального значения при соотношениях газ: окислитель – 1:8,5. Величина аналитического сигнала в пламени пропан-бутан (метан) – воздух уменьшается что, видимо, связано с различием коэффициента атомизации Na в этих пламенах [6]. Полученные результаты использованы в эксперименте системы вентиляции атомизатора типа щелевой горелок и диффузионной горелок. На рис.2. представлена Зависимость величины ионизационного сигнала Na от расхода горючего газа при различных давлениях. В случаях, когда потребитель располагает газом с низким давлением, то обычно применяют газовые диффузионные горелки. При более высоком давлении газа могут быть применены инжекционные горелки.

Параметры диффузионной горелок с предварительным смешением газа с воздухом выбрали следующими: труба с диаметром $d = 15\text{mm}$ для входа газа, диаметр сопла $d = 3,5\text{mm}$ и диаметр основания $d = 50\text{mm}$. Диффузионная горелка использована в топочной камере (рис.1). Туннельные печи относятся к печам с подвижным составом, и работают по принципу противотока, т.е. обжигаемые изделия перемещаются на вагонетках по сквозному туннелю навстречу теплоносителю. При выборе типа садки учитывают конструкцию и размер обжигового канала, типа изделий, топлива и метода его сжигания, конструкцию горелочного оборудования. Процесс обжиг последний и самый ответственный в производстве кирпича, так как именно во время него окончательно формируются свойства изделий, определяющие понятие «качество». Оно включает как измеряемые механические и гидрофизические показатели (прочность, морозостойкость и фотопоглощение и т.п.), так и визуальные дефекты (трещины, оплавление, пережог и др.). Весь процесс обжига в наиболее общем случае делят на три периода: нагрев до конечной температуры обжига, выдержка при конечной температуре и остывание. Для каждого из этих периодов отдельно устанавливается режим. Цикл обжига состоит из периодов нагревания, выдерживания в области высокой температуры (спекания) и охлаждения. Каждый из этих периодов характеризуется определёнными физико-химическими процессами, которые проходят в керамической массе. Температуры пламени измерялись с использованием оптического пирометра и термопары.

Зависимость величины ионизационного сигнала Na от расхода горючего газа при различных давлениях приведена на рис.2.

В самой зоне обжига под температурой печного пространства нужно понимать не температуру собственно пламени, а среднюю температуру продуктов сгорания видимого топлива. Подача воздуха в печи регулируется вентилятором.

Рис- 1. Атомно-ионизационный спектрометр в пламени

1- азотный лазер, 2- лазер на красителе, 3- оптическое зеркало, 4- электрод, 5- щелевая горелка (атомизатор), 6- раствор исследуемого элемента образцы, 7- источник высокого напряжения, 8- монохроматор, 9- предусилитель, 10- осциллограф, 12 - ФЭУ, 12- строб-интегратор, 13- цифровой вольтметр.

Печь работает на газообразном топливе. Обжиг производится при температуре от 900 – 1100 °С. В качестве топлива используется природный газ. Время обжига кирпича в туннельной печи составляет до 36 часов. После обжига электролафетом платформа подаётся в склад или на площадку.

Удельная теплота сгорания газообразных топлив и горючих газов определяется в МДж/кг. Среди рассматриваемых газов выделяют самую большую массовую удельную теплоту сгорания. При полном сгорании одного килограмма этого газа выделяется 119,83 МДж тепла. Также такое топливо, как природный газ, имеет высокую теплотворную способность — удельная теплота сгорания природного газа составляет 41...49 МДж/кг (для чистого 50 МДж/кг).

Можно рассчитать количество тепла Q , выделяющегося при сгорании пропан-бутана в газовой горелке. Для этого нам необходимо произвести следующие расчёты. В первом случае, если $V=35,4$ л газа пропан-бутана сгорает за 1 мин, получается $n=V/22,4=1,58$ моль количества вещества. Учитывая молярную массу пропан-бутана $C_3H_8+C_4H_{10}=102$ кг/кмоль, следует, что было использовано $1,58 \times 102=161 \cdot 10^{-3}=0,161$ кг газа. Количество теплоты, выделяющейся при сгорании газа, определяется по следующей формуле:

$$Q = q * m \quad (1)$$

Здесь q — удельная теплота сгорания горючего газа, Дж/кг; m — масса газа, измеряемая в кг.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Рис-2. А) Щелевая горелка, Б) Инжекционная горелка с острым соплом: Зависимость величины ионизационного сигнала U_i от расхода горючего газа при различных давлениях

В этом случае, если $q=45 \times 10^6$ Дж/кг для сжатого газа, т.е. газа пропан-бутана, и $m=0,161$ кг, $Q=45 \times 10^6 \times 0,161=7,245 \times 10^6$ Дж.

В втором случае, если за 1 мин сжечь $V=26,4$ л газа пропан-бутана, получится $n=V/22,4=1,1786$ моль количества вещества. Учитывая молярную массу пропан-бутана $C_3H_8+C_4H_{10}=102$ кг/кмоль, следует, что было использовано $1,1786 \times 102=120,2 \cdot 10^{-3}=0,12$ кг газа.

Количество теплоты, выделяющейся при сгорании газа, определяется по следующей формуле: $Q = q \cdot m$ (2)

Здесь q — удельная теплота сгорания горючего газа, Дж/кг; m — масса газа, измеряемая в кг. В этом случае, если $q=45 \times 10^6$ Дж/кг для сжатого газа, т.е. газа пропан-бутана, и $m=0,12$ кг, $Q=45 \times 10^6 \times 0,12=5,4 \times 10^6$ Дж. Таким образом, если объем используемого газа уменьшается до тех пор, энергия, выделяемая при сгорании газа, не уменьшится.

Выводы: Проведенные исследования показали, что для всех изученных объектов - горючие газы; ацетилен-воздух, пропан-бутан-воздух, системы вентиляции атомизатора типа щелевой горелок и диффузионной горелок обеспечивает оптимизация процесса горения. Эксперименты показали, что, по сравнению с чистым пропан-бутаном, горение с добавками стандартных водных растворов имеет ряд особенностей. В результате эксперимента пламя становится более ярким и однородным. Организация горения в свободных струях с добавками микрочастиц может быть полезной в практических применениях. Полученные результаты могут быть использованы в технологических процессах в производстве керамического кирпича. Анализ показал, что предпочтительным в плане производства и качества является способ пластического формования.

Независимо от характера технологии, главным агрегатом для обжига кирпича является туннельная печь. Анализ процессов, происходящих при обжиге кирпича, показал, что от рациональной организации процесса обжига зависит качество кирпича.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Fedosseev V.N., Kudryavtsev Yu., Mishin V.I. Resonance laser ionization of atoms for nuclear physics. Phys. Scr. 2012. V85. –p1-14.
2. Большаков А.А., Ганеев А.А., Немец В.М. Перспективы аналитической атомной спектроскопии // Успехи химии. 2006. – Том 75. - № 4. - С. 323 - 338
3. Khalmanov A.T., Do-kyong Ko, J.Lee, N.Eshkobilov and A.Tursunov, J.Korean Phys.Soc. 44, 843 (2004).
4. Жила В.А. Газоснабжение. Учебник для ВУЗов. М : Издательство АСВ, 2014. -368 с.
5. Дресвянникова Е А, Готулева Ю В. Энергосберегающие технологии при производстве строительных материалов./ Современные наукоёмкие технологии-2013-№8-2. Стр301-302.
6. Khalmanov A.T., Toshkuvatova N. Modern methods for identification of atoms, molecules, and aerosols in various objects. Industrial laboratory. Diagnostics of materials. 2023;89(6):23-34. (In Russ.) <https://doi.org/10.26896/1028-6861-2023-89-6-23-34>
7. Khalmanov A., Ernazarov S., Muxamedov A., Toshkuvatova N. (2020). Investigation of laser remote identification of the plant state. ISJ Theoretical & Applied Science, 12 (92), 75-82. DOI: 10.15863/TAS
8. Chekalin N. V, Khalmanov A., Marunkov A. G., et al. Determination of Co, Cr, Mn and Ni traces in fluorine containing materials for optical fibers using laser enhanced ionization techniques with flame and rod-flame atomizers / Spectrochim. Acta, Part B. 1995. Vol. 50. N 8. P. 753 - 761. DOI: 10.1016/0584-8547(94)00168-U
9. Khalmanov A. T., Khamraev Kh. S. Laser atomic ionization spectrometer in flame / Zavod. Lab. Diagn. Mater. 2001. Vol. 67. N 10. P 16 - 19 [in Russian].
10. Khalmanov A. T., Khamraev Kh. S., Tursunov A. T., Tukhlibaev O. Study of traces of elements on a universal laser photoionization spectrometer / Opt. Spectrosc. 2001. Vol. 90. N3.P 344 - 347. DOI: 10.1134/1.1358438
11. Khalmanov A. T., Aymatov R., Turdikulov B. Optimization of the ventilation system and gas supply in the process of burning / Theor. Appl. Sci. 2021. Vol. 101. N 9. P 254 - 258. DOI: 10.15863/TAS.2021.09.101.19
12. Bulatov V, Yuheng Chen, Khalmanov A., Schechter I. Absorption and scattering characterization of airborne micro particulates by a cavity ringdown technique / Anal. Boianal. Chem. 2006. Vol. 384. N1.P 155 - 160. DOI: 10.1007/s00216-005-0173-8
13. Bulatov V, Khalmanov A., Schechter I. Study of the morphology of a laser-produced aerosol plume by cavity ringdown laser absorption spectroscopy / Anal. Boianal. Chem. 2003. Vol. 375. N 8. P 1282 - 1286. DOI: 10.1007/s00216-003-1775-7
14. Khalmanov A. Laser spectroscopy of ultra-small concentration of atoms and aerosols in various phase states of substance / Theor. Appl. Sci. 2019. Vol. 75. N7.P 225 - 239. DOI: 10.15863/TAS.2019.07.75.38
15. Khalmanov A., Boboev S., Burxonov X. Calculation of a polluting substance released into the atmosphere from asphalt-concrete plants / Theor. Appl. Sci. 2019. Vol. 76. N 8. P. 246 - 249. DOI: 10.15863/TAS.2019.08.76.34
16. Khalmanov A. T., Do-Kyeong Ko, Jongmin Lee, et al. Study of Traces of Au and Ag Atoms by Resonant Laser Step- wise Ionization Spectroscopy / J. Korean Phys. Soc. 2004. Vol. 44. N 40. P. 843 - 848.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

17. Айматов Р.Р. Сжигание газового топлива в промышленных печах при производстве строительных материалов в Республике Узбекистан. БСТ: Бюллетень Строительной Техники. г Москва, 2019г.
18. Айматов. Р.Р. Математическое моделирование процесса горения. Международной научно-практической конференции на тему "Проблемы и решения внедрения инновационных технологий в сфере инженерных коммуникаций". Самарканд, 2020г.
19. Aymatov R.R. Investigation of the efficiency of using gaseous fuel in the production of lime in rotary kilns. International Journal of Progressive Sciences and Technologies. Vol. 27 No. 1. <http://ijpsat.ijs'ht-journals.org>
20. R.R. Aymatov, B.Mamatov, Q. Barotov. Development of an economic and mathematical model for the optimal development of gas supply systems. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Published 2021-12-29.
21. Aymatov R.R, Omonkulov O.X, Radjabov U. Environmental Impact Of Fuel Energy Complex Networks And Measures To Reduce It. Publisher: «World of Conferences» Published 2022-12-22.